

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA SAUDIYA ARABISTONI QIROLLIGI O'ZARO MUNOSABATLARI

Tangirberdiyev Abiror

Allaberdiyev Elbek

Suvonov Abdurasulbek

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti

Tadbirkorlik va boshqaruv fakultiteti

Tarix sirtqi 6TS-21gurux 3 kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10843251>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi va Saudiya Arabistoni qirolligi bilan o'zaro munosabatlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, Saudiya Arabistoni, podshohlik, strategiya, hamkorlik.

O'zbekiston — Saudiya Arabistoni munosabatlari — 1992 yil fevralda Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri shahzoda Saud al-Faysal bin Abdulaziz Ol Saudning O'zbekistonga, o'sha yil aprelda O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning Saudiya Arabistoni ga tashrifidan so'ng 1992 yil noyabrda Jidda shahrida O'zbekiston Respublikasi konsulxonasi, 1995-yil may oyida Ar-Riyodda elchixonasi, 1997 yil 27 martda Toshkentda Saudiya Arabistoni elchixonasi ochildi. 1995 yil noyabr da O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining Saudiya Arabistoni ga qilgan tashrifi davomida O'zbekiston bilan Saudiya Arabistoni o'rtasida savdo, iqtisod, investitsiyalar, texnika, madaniyat, sport va yoshlar ishlari sohalarida hamkorlik qilish to'g'risida bitim imzolandi.

1996 yil aprelda ArRiyodda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning "O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida", 1998 yil martda "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" asarlari arab tilidagi nashrining rasmiy takdimoti o'tkazildi.

1996 yilda Saudiya Arabistonining "Delta oyl" shirkati bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Jumladan, O'zbekiston hukumati AQSH — Saudiya Arabistonining "Yunikol" va "Delta oyl" shirkatlari konsorsiumi bilan neft va gaz quvurlari loyihalari to'g'risida bitim, "O'zbekneftgaz" milliy xolding kompaniyasi esa O'zbekistonda neft razvedkasi hamda uni qazib chiqarish haqida anglashuv bayonnomasini imzoladi. 1996 yil yanvarda "O'zbekturizm" kompaniyasi "AlMarva" shirkati bilan turizm va aviachiptalarni sotish to'g'risida bitim imzoladi. 2002 yilda O'zbekiston — Saudiya Arabistoni o'rtasidagi tovar aylanmasi 3,9 mln. AQSH dollarini tashkil etdi. O'zbekistonning Saudiya Arabistoni ga eksporti, asosan, savdo va unga aloqador xizmatlardan iborat. Ayni paytda, Saudiya Arabistonidan shirinliklar, don, gilam va polni krplaydigan mahsulotlar, o'simlik va mol yog'i, mebel va choyshablar, spirtsiz ichimliklar, optika jihozlari, poyabzal, bo'yoklar, o'yinchoq va sport anjomlari olinadi.

O'zbekistonda Saudiya Arabistoni ishtirokidagi 14 korxonalar ro'yxatga olingan bo'lib, ularning 10 tasi qo'shma korxonalar, 4 tasi 100% Saudiya Arabistoni sarmoyasidagi korxonalardir.

Ikki davlat o'rtasida ta'lim va din sohalarida ham hamkorlik rivojlangan. 1997 yil Saudiya Arabistoni oliy ta'lim vaziri Xalid al-Anqariy O'zbekistonga Saudiya Arabistonining bir necha universitetlari rektorlaridan iborat delegatsiya bilan tashrif buyurdi. Mustaqillik davrida respublikamizning 45 mingdan ortiq fuqarosi haj, 35 mingdan ziyod fuqarosi umra safarlarida bo'ldilar

O'ttiz yildan keyin O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Janobi Oliylari tomonidan 2022-yilning 17 – 18-avgustida Podshohlikka amalga oshirilgan tarixiy tashrif va valiahd shahzoda, Vazirlar Mahkamasi raisi Muhammad bin Salmon bin Abdulaziz Hazrati Oliylari bilan o'tkazilgan muzokaralar ikkiyoqlama aloqalar tarixidagi hamkorlikni yuqori darajalarga ko'tardi va faollashtirdi. Qator bitimlar va hamkorlik memorandumlari imzolandi.

Elchi Janobi Oliylari O'zbekiston bo'yicha taassurotlari katta ekanligi, bu o'lka tarixi va farzandlarining turli sohalarda rivojiga hissalarini ta'kidlab, mamlakatning turizm sohasidagi imkoniyatlarini ko'rsatib o'tdi.

Podshohlikning «2030 yilga nigoh» strategiyasi va «O'zbekiston – 2030» strategiyasi o'rtasida hamohanglik kuzatiladi. Mazkur strategiyalar turli sohalarda o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Misol tariqasida Podshoh Saud universiteti rektori va Umm al – Qura universiteti rektori o'rinbosari O'zbekistonga, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti rektori Podshohlikka tashrif buyurdilar. Podshoh Saud universiteti va Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti o'rtasida hamkorlik to'g'risida memorandum imzolandi. U o'zaro tajriba, o'qituvchilar va talabalar bilan almashish, arab tilini o'qitishda hamkorlikni ko'zda tutadi. Podshoh Salmon nomidagi akademiya O'zbekistondagi ta'lim dargohlarida arab tili bo'yicha o'quv kurslari tashkil etmoqda.

O'z so'zida Elchi Janobi Oliylari Podshohlikda o'qishni istagan kishi «Saudiya Arabistonida tahsil ol» platformasiga kirishi va ta'lim olish uchun xohlagan yo'nalishini tanlashi mumkinligini bildirdi.

Shuningdek Elchi Janobi Oliylari Saudiya Arabistonining xalqaro maydon va mintaqadagi o'rniga to'xtalib, «G20» davlatlaridan biri ekani va ushbu guruhning 2020-yildagi sammitiga mezbonlik qilganini ko'rsatib o'tdi.

2023 yilning iyulida Jidda shahrida Ko'rfaz arab davlatlari hamkorlik kengashi va Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlarining birinchi sammiti bo'lib o'tdi. Podshohlik ko'plab xalqaro munosabatlarga mezbonlik qilmoqda va qiladi. Jumladan, 2027-yilda futbol bo'yicha Osiyo birinchiligi, 2030 yilda «EKSP - 2030», 2034-yilda futbol bo'yicha Jahon birinchiligi hamda boshqa turli anjumanlar, forumlar, konferensiyalar va ko'rgazmalar o'tkaziladi.

Elchi Janobi Oliylari bugungi kunda Saudiya Arabistoni Podshohligining O'zbekiston Respublikasidagi investitsiyalari hajmi 20 mlrd. AQSh dollaridan oshgani, infrastruktura, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, qurilish va boshqa sohalarga investitsiya qilish imkoniyatlari kattaligini bildirdi.

Suhbat asnosida Elchi Janobi Oliylari ikki mamlakat o'rtasida investitsiya, iqtisod va savdo sohalarida aloqalarni kengaytirish maqsadida 2023 yilning dekabrda Saudiya – o'zbek qo'shma komissiyasining 6 – yig'ilishi va Ishbilarmonlar kengashining 5 – yig'ilishi bo'lib o'tganini qayd etdi.

Saudiya taraqqiyot jamg'armasi o'zaro hamkorlikda muhim o'rin tutadi. Shu kunga qadar jamg'arma O'zbekistondagi turli sohalardagi 13 loyihaga 360 million AQSh dollari ajratgan.

Bundan tashqari taraqqiyot jamg'armasi tuzilib, uning sarmoyasi 100 million AQSh dollarini tashkil etadi.

Bugungi kunda o'zaro faol aviatashuvlar yo'lga qo'yilib, haftasiga 25 reys amalga oshirilmoqda. Xususan, Saudiya Arabistonining «Fly nas» aviakompaniyasi haftasiga 8 reysni ado etmoqda. Mazkur reyslar o'zbekistonliklarning Podshohlikka borishlariga qulaylik tug'dirib, Umra manosiklari ado etishlari yoki sayohat qilishlarini osonlashtirmoqda. Elchi Janobi Oliylari ikki

mamlakat o'rtasida sayohatchilar sonining oshishi va turizm rivojlanishiga intilishlarini ta'kidladilar.

References:

1. Mamarajabov, B. N. M. O. G. (2023). MARKAZIY OSIYODA ARABLAR BILAN BOG'LIQ IJTIMOIIY QATLAMLAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 1048-1052.
2. Mamarajabov, B. N. M. O. G. (2022). ARABISTON YARIM OROLIDA DAVLATCHILIKNING SHAKLLANISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10), 118-121.
3. Мамараджабов, Б. (2023). САУДИЯ АРАБИСТОНИДАГИ ЎЗБЕК МУҲОЖИРЛАРИ ТАРИХИ: МУВАФФАҚИЯТЛИ АССИМИЛЯЦИЯ ВА ЙЎҚОТИЛГАН МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(S/6)
4. Muratovich M. R. Rajaboevich IA HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY ONGINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ JARAYON SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – Т. 36. – №. 1. – С. 32-34.
5. https://toshvil.uz/oz/o_zbekiston_fransiya_hamkorlik_rivojlanmoqda
6. <https://kun.uz/uz/56961613?q=%2F56961613>
7. https://president.uz/uz/lists/categories/229?menu_id=12